

Zimowe agregacje obcego gatunku pluskwiaka – *Oxycarenus lavaterae* (FABRICIUS, 1787) (Hemiptera: Oxycarenidae) na zachodnim Mazowszu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11366266>

DAWID MARCZAK

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, Polska, e-mail: dawid.marczak@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6282-1432

ABSTRACT. Winter aggregation of an alien species of true bug – *Oxycarenus lavaterae* (FABRICIUS, 1787) (Hemiptera: Oxycarenidae) in western Masovia.

The paper presents the first observation of mass wintering of *Oxycarenus lavaterae* (FABRICIUS, 1787) in Masovia. This alien species of true bug hibernates in large aggregations of individuals on linden trunks.

KEY WORDS: new data, Mazovian Lowland, alien species, lime seed bug.

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) jest gatunkiem pluskwiaka z rodziny Oxycarenidae. W Polsce rodzaj ten jest reprezentowany przez 3 gatunki: *Oxycarenus modestus* (FALLÉN, 1829) (GORCZYCA 2004), *O. pallens* (HERRICH-SCHAEFFER, 1850) (LIS & DUBIEL 2013) i *O. lavaterae* (HEBDA & OLBRYCHT 2016).

Oxycarenus lavaterae, pierwotnie zasiedlał obszar zachodniej części basenu Morza Śródziemnego, jednak w XXI wieku obserwuje się jego silną ekspansję w kierunku północnym (NEDVĚD *et al.* 2023). W swoim typowym siedlisku na południu Europy rozwija się na roślinach zielnych z rodziny Malvaceae JUSS., natomiast w nowo skolonizowanych regionach północnej Europy związany jest z roślinami drzewiastymi z tej rodziny – lipami (*Tilia* spp.) różnych gatunków (HEBDA & OLBRYCHT 2016, NEDVĚD *et al.* 2023). W przypadku masowych pojawów owady te mogą wyrządzać znaczące szkody – osłabienia drzew (VELMIROVIĆ *et al.* 1992, PROTIĆ & STOJANOVIC 2001). W Europie środkowej gatunek na okres zimy tworzy ogromne agregacje na pniach lip oraz w spękaniach kory, zazwyczaj umiejscowione po południowej lub południowo-zachodniej stronie pni. Według NEDVĚDA *et al.* (2023) taka strategia pozwala na przezimowanie populacji, ponieważ południowa wystawa powoduje, że osobniki pluskwiaka są nagrzewane przez słońce i nie obumierają przy bardzo niskich temperaturach. Według KMENTA (2010) w regionach o ostrych zimach, np. północne Włochy, nawet do 75% populacji zimującej w agregacji nie przeżywa. Ten sam autor zauważa, że zimowe skupiska *Oxycarenus lavaterae* w Czechach składają się w znacznej większości z dorosłych osobników. Podobne obserwacje związane z zimowaniem imagines w Polsce prowadziła LIS *et al.* (2019) – zimowe agregacje z Wrocławia i innych miast dolnośląskich składały się wyłącznie z dorosłych osobników. Dotychczas nie potwierdzono zimowania larw *Oxycarenus lavaterae* zakończonego ich przeżyciem (KMENT 2010). Oprócz zimowania w postaci agregacji na pniach lip, gatunek ten jest również odnajdywany na zimowiskach pod korą platanów (HEBDA & OLBRYCHT 2016, BURY *et al.* 2023) – jednak w tym przypadku zimowanie odbywają pojedyncze osobniki.

W Polsce, po raz pierwszy *Oxycarenus lavaterae* został wykazany w roku 2016 z Niziny Sandomierskiej (HEBDA & OLBRYCHT 2016). Obecnie jest gatunkiem silnie ekspansywnym, znanym już z 15 krain (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2013-2024). Na Nizinie Mazowieckiej *Oxycarenus lavaterae* dotychczas został wykazany z dwóch lokalizacji: z Brzozy w powiecie kozienickim (GIERLASIŃSKI *et al.* 2021) oraz z Warszawy (GIERLASIŃSKI *et al.* 2022).

W listopadzie 2023 r., stwierdzono zimowe skupiska tego gatunku w zachodniej części Mazowsza, w następujących lokalizacjach:

– DC68 aleja wzdłuż ulicy Promykowej pomiędzy miejscowościami Czarnów i Wilkowa Wieś, skupiska po kilkanaście tysięcy osobników (imagines i larw) stwierdzone na 34 lipach drobnolistnych (Ryc. 1),

– DC69 aleja wzdłuż ulicy Chopina pomiędzy miejscowościami Kampinos i Komorów, skupiska po kilkanaście tysięcy osobników (imagines i larw) stwierdzone na 14 lipach drobnolistnych,

– DC78 aleja wzdłuż ulicy Fabrycznej w miejscowości Leszno, skupiska po kilka tysięcy osobników (imagines i larw) stwierdzone na 6 lipach drobnolistnych.

Istotne, że stwierdzone skupiska agregacji pluskwiaka znajdują się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, w odległości około 1 kilometra od jego granic. Dotychczas ten gatunek nie został odnaleziony na obszarze parku, jednak patrząc na tak duże liczebności populacji w bliskim sąsiedztwie można przypuszczać, że stanie się on również składnikiem entomofauny tego obszaru chronionego.

Ryc. 1. Skupisko imagines i larw *Oxycarenus lavaterae* na lipie drobnolistnej w Czarnowie (fot. D. Marczak).

Fig. 1. Aggregation of imagines and larvae of *Oxycarenus lavaterae* on linden tree growing in Czarnów (photo D. Marczak).

PIŚMIENNICTWO

- BURY J., BURY E., KOLAGO G., MAZEPA J. 2023. *Corythucha ciliata* (SAY, 1832) i *Arocatus longiceps* (STÅL, 1852) oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące na platanach w południowo-wschodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 17: 101–110. DOI: 10.5281/zenodo.8368595.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., KANIA J., KUCZA W., MIŁKOWSKI M., MASŁOWSKI A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 15: 31–68. DOI: 10.5281/zenodo.4671971.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., TASZAKOWSKI A., MIŁKOWSKI M., SYRATT M., MASŁOWSKI A., GRZYWOCZ J., RUTKOWSKI T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 16: 37–62. DOI: 10.5281/zenodo.6522538.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2013–2024. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl> [dostęp: 29.01.2024].
- GORCZYCA J. 2004. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera), In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E., Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 509 pp.
- HEBDA G., OLBRYCHT T. 2016. *Oxycarenus lavaterae* (FABRICIUS, 1787) (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) – gatunek nowy dla Polski. *Wiadomości entomologiczne* 35(3): 133–136.
- KMENT P. 2010. Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic. *Živa* 1: 30–31.
- LIS B., DUBIEL G. 2013. *Acetropis longirostris* PUT. i *Oxycarenus pallens* (H.-S.) – dwa gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) nowe dla fauny Polski, z wykazem gatunków zebranych w okolicach Bystrej w Beskidzie Śląskim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 7: 33–44.
- LIS B., KADEJ M., MAZUREK J. 2019. Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku *Oxycarenus lavaterae* (FABRICIUS, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae) w południowo-zachodniej części Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 13: 13–17. DOI: 10.5281/zenodo.2573662.
- NEDVĚD O., KALUSHKOV P., HODEK I. 2023. Termination of diapause in the lime seed bug *Oxycarenus lavaterae* (Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae). *European Journal of Entomology* 120: 150–156. DOI: 10.14411/eje.2023.019.
- PROTIĆ L., STOJANOVIC A. 2001. *Oxycarenus lavaterae* (FABRICIUS, 1787) (Heteroptera: Lygaeidae) another new species in the entomofauna of Serbia. *Protection of Nature (Beograd)* 52: 61–63.
- VELIMIROVIĆ V., DUROVIĆ Z., RAICEVIĆ M. 1992. Bug *Oxycarenus lavaterae* FABRICIUS (Lygaeidae, Heteroptera) new pest on lindens in southern part of Montenegro. *Zaštita Bilja* 43: 69–72.

Accepted: 9 February 2024; published: 28 May 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>